

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИБ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шоҳистахон Улжаева ТАРИХИЙ ЙЎЛЛАР ЧОРРАҲАСИДА: АМИР ТЕМУР ВА ТЎХТАМИШХОН.....	5
2. Jummagul Abduraxmanova TOTALITAR TUZUM VA TA'LIM TIZIMIDAGI HOLAT (1925–1941 yillar).....	10
3. Гулнара Жолдасбаева ТНОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ КАРАКАЛПАКСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА «КОБЛАН».....	17
4. Dilshod Abdullayev 1946-1958-YILLAR O'ZBEKISTON SSRDA O'RTA MAXSUS TA'LIM TIZIMIDAGI VAZIYAT.....	23
5. Фарзия Ансорова ЗВАНИЯ И ДОЛЖНОСТИ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ В ТРУДЕ «ТАЪРИХИ САЛИМЎЙ» МИРЗО МУХАММАДА САЛИМБЕКА.....	28
6. Faxriddin Yormatov O'ZBEKISTONDA NURONIYLARNI HAR TOMONLAMA QO'LLAB QUVVATLASHNING IJOBIY NATIJALARI.....	37
7. Шаходат Зайниддинова ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	43
8. Muborak Matyakubova XIVA XONLIGIDA IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGI: IQTISODIY TARAQQIYOT OMILLARI.....	49
9. Diloram Ziyayeva IX-XII ASRLARDA O'ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN ULKAN HISSASI.....	55
10. Farxod Ziyayev XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MOHIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	60
11. Shaxodat Ruzmatova XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA QO'QON XONLIGI AHOLISINING IJTIMOIIY TUZILISHI.....	65
12. Fotima Shirinova TURKISTONDA MUSTABID SOVET TUZUMIGA QARSHI QUROLI HARAKAT.....	71

UDK: 63.3(2)7

Шаходат Сайфиддиновна Зайниддинова,
научный сотрудник Каршинского государственного университета.
shahodat.zayniddinova@gmail.com
ORCID: 0009-0007-5985-3525

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

For citation: Shahodat S. Zayniddinova. FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES CARRIED OUT IN THE INTERNAL AFFAIRS SYSTEM IN RECENT YEARS. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 10.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17548871>

АННОТАЦИЯ

Изучаются особенности структурных преобразований, осуществленных в системе внутренних дел Республики Узбекистан в последние годы. Эти изменения направлены на повышение эффективности системы, обеспечение общественной безопасности, улучшение качества обслуживания граждан и оптимизацию работы органов внутренних дел. В исследовании глубоко анализируются изменения, произошедшие в системе управления Министерства внутренних дел, обеспечении безопасности и решении юридических проблем.

Определение направленности новых структурных форм и методологий системы внутренних дел на укрепление безопасности и порядка в обществе. Также исследуются создание новых механизмов руководства и управления, внедрение информационных технологий, инновации в процессах обслуживания и изменения во взаимоотношениях с гражданами.

Ключевые слова: Борьба с преступностью, международный терроризм, следствие, миграция и гражданство, обращения, следственный департамент, отдел кадров.

Shahodat Sayfiddinova Zayniddinova
Qarshi davlat universiteti tadqiqotchisi.
shahodat.zayniddinova@gmail.com

SO‘NGGI YILLARDA ICHKI ISHLAR TIZIMIDA AMALGA OSHIRILGAN STRUKTURAVIY O‘ZGARISHLARNING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar tizimida amalga oshirilgan strukturaviy o‘zgarishlarning xususiyatlari o‘rganiladi. Ushbu o‘zgarishlar tizimning samaradorligini oshirish, jamoat xavfsizligini ta‘minlash, fuqarolarga xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash va ichki ishlar organlarining ish faoliyatini optimallashtirishga qaratilgan. Tadqiqotda

Ichki ishlar vazirligining boshqaruv tizimida, xavfsizlikni ta'minlashda va yuridik muammolarni hal etishda yuzaga kelgan o'zgarishlar chuqur tahlil qilinadi.

Ichki ishlar tizimining yangi strukturaviy shakllari va metodologiyalarining jamiyatdagi xavfsizlik va tartibni mustahkamlashga qaratilganligini aniqlashdir. Shuningdek, yangi rahbarlik va boshqaruv mexanizmlarining tashkil etilishi, ma'lumot texnologiyalarining joriy qilinishi, xizmat ko'rsatish jarayonlaridagi innovatsiyalar va fuqarolar bilan o'zaro munosabatlarda yuzaga kelgan o'zgarishlar tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: Jinoyatchilikka qarshi kurash, xalqaro terrorizm, tergov, migratsiya va fuqarolik, murojaatlar, tergov departamenti, kadrlar bo'limi.

Shahodat S. Zayniddinova,
Researcher at Karshi State University.
shahodat.zayniddinova@gmail.com

FEATURES OF STRUCTURAL CHANGES CARRIED OUT IN THE INTERNAL AFFAIRS SYSTEM IN RECENT YEARS

ABSTRACT

The features of the structural changes implemented in recent years in the system of internal affairs of the Republic of Uzbekistan are studied. These changes are aimed at increasing the effectiveness of the system, ensuring public safety, improving the quality of public services, and optimizing the work of internal affairs bodies. The study thoroughly analyzes the changes that have occurred in the management system of the Ministry of Internal Affairs, ensuring security, and solving legal problems.

Determining the orientation of new structural forms and methodologies of the internal affairs system towards strengthening security and order in society. It also examines the creation of new leadership and management mechanisms, the introduction of information technologies, innovations in service processes, and changes in relations with citizens.

Index Terms: Combating crime, international terrorism, investigation, migration and citizenship, appeals, investigative department, personnel department.

Введение:

Масштабные реформы, осуществляемые в Республике Узбекистан в последние годы, привели к глубоким изменениям и в системе органов внутренних дел. Такие приоритетные направления, как совершенствование системы государственного управления, надежная защита прав и свобод граждан, повышение эффективности борьбы с преступностью, потребовали вывести деятельность органов внутренних дел на новый уровень. В связи с этим структурные изменения, осуществляемые в системе органов внутренних дел, включали не только организационную структуру, но и новые методы работы, культуру управления и технологические решения.

Методы и уровень изученности темы:

В исследовании научно проанализированы особенности структурных изменений, произошедших в системе внутренних дел за последние годы, с использованием таких методов, как хронологическая последовательность, сравнительный анализ, историзм, принципы детерминизма, системный подход и принципы объективности.

В последние годы проведена масштабная работа по совершенствованию системы органов внутренних дел. В частности, значительная работа проделана по развитию и укреплению низового звена органов внутренних дел, организованного для охраны общественного порядка на местах, обеспечения безопасности граждан, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. В частности, слова Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева: «Если главная опора, на которой стоит государство, – это закон, то самой эффективной системой, демонстрирующей свою силу на деле, является сфера внутренних дел, и это действительно так»[1] – являются выражением высокой оценки

и доверия к деятельности системы, возлагают огромную ответственность на каждого сотрудника в реализации предстоящих целей и задач. Следует отметить, что в принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы также обозначены задачи по «усилению организационных и практических мер по борьбе с преступностью и предупреждению правонарушений, религиозного экстремизма и терроризма, иных форм организованной преступности». Исследования Мухамедова О.Х. направлены на создание качественно нового порядка организации работы с обращениями физических и юридических лиц, исключение поверхностных, формальных подходов к рассмотрению и разрешению обращений, использование всех предусмотренных полномочиями средств для защиты прав и законных интересов граждан.

Результаты исследования:

Сегодня опасности и угрозы, возникающие в Узбекистане, как и во многих других странах мира, прежде всего международный терроризм, религиозный экстремизм, незаконная миграция, наркомания, торговля людьми, а также растущее распространение чуждых нашему народу идей среди молодёжи, ставят перед органами внутренних дел новые задачи по их своевременному предупреждению и устранению.

Стоит также отметить, что, действительно, существовал ряд проблем в дальнейшем совершенствовании деятельности органов внутренних дел. В последние годы особое внимание уделяется коренному реформированию системы органов внутренних дел на основе изменений, происходящих во всех сферах общественной жизни. В частности, в процессе дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел принятие Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» стало непрерывным продолжением реформ и целенаправленной работы, проводимой в этой системе. [2]

В принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы также поставлены задачи по «усилению организационных и практических мер по борьбе с преступностью и предупреждению правонарушений, религиозного экстремизма и терроризма, а также иных форм организованной преступности» [3].

Исходя из задач, обозначенных в Стратегии действий, Правительство Республики Узбекистан приняло ряд законов, постановлений, указов, распоряжений, а также многочисленные нормативно-правовые документы для обеспечения их реализации.

В частности, Указом Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года № УФ-5005 «О мерах по кардинальному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности в обеспечении общественного порядка, надежной защите прав, свобод и законных интересов граждан» поставлена задача преобразования органов внутренних дел в социально ориентированную профессиональную структуру, оказывающую своевременную и качественную помощь населению [4]. В Указе определены основные направления реформирования системы органов внутренних дел (10), направленные на устранение имеющихся в сфере проблем и недостатков. В частности, отмечено, что необходимо преобразование органов внутренних дел в социально ориентированную профессиональную службу, оказывающую своевременную и качественную помощь населению, а «Служение интересам народа» – главный долг каждого сотрудника. Также были поставлены задачи по четкому определению и распределению задач и функций всех уровней органов внутренних дел, оптимизации организационно-штатной структуры, обеспечению системного диалога с населением с четкой целью, развитию тесного взаимодействия с органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества, установлению качественно совершенно нового порядка организации работы с обращениями физических и юридических лиц, искоренению поверхностного и формального подхода к рассмотрению и разрешению обращений, созданию системы регулярной отчетности сотрудников органов внутренних дел перед населением, своевременному устранению причин и условий совершения правонарушений, широкому внедрению

современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих более эффективную деятельность всех органов внутренних дел, дальнейшему совершению материально-технического обеспечения деятельности органов внутренних дел, созданию надлежащих условий для эффективной работы сотрудников [5].

Следует отметить, что расследование преступлений является одной из важнейших задач органов внутренних дел. В этой связи, в целях обеспечения независимости следственных органов и создания необходимых условий для осуществления ими своих полномочий, Главное следственное управление было преобразовано в Следственное управление при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан.

В связи с недостаточным вниманием к привлечению в систему грамотных, преданных и ответственных кадров, считающих обеспечение правопорядка и общественной безопасности, защиту прав и свобод человека своим священным долгом и главной обязанностью, в целях устранения недостатков в этом направлении, а также создания новой системы работы с кадрами были созданы Главное управление кадров и Управление собственной безопасности.

В последние годы международные связи Министерства внутренних дел Республики Узбекистан расширились, и сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями в области защиты прав человека стремительно развивается. Однако до 2017 года деятельность министерства в этом направлении осуществлялась в качестве второстепенных задач несколькими ведомствами.

В связи с этим Указом на базе соответствующих структурных подразделений был создан Департамент международного сотрудничества.

Также возникало множество проблем с реализацией требований паспортной системы, правил выезда за границу, въезда и пребывания в Республике Узбекистан. В частности, неудобства и сокращения штатов возникали из-за неправильного распределения нагрузки в районных (городских) отделах Департамента выезда за границу, въезда и гражданства, куда чаще всего обращается население. Учитывая необходимость коренного реформирования деятельности органов внутренних дел по данному вопросу, в этом направлении было создано Главное управление миграции и гражданства.

Также предусмотрено, что система должна установить качественно новый порядок организации работы с обращениями физических и юридических лиц, положить конец поверхностным, формальным подходам к рассмотрению и разрешению обращений, использовать все средства в пределах своих полномочий для защиты прав и законных интересов граждан. В целях содействия реализации права граждан на устное обращение с 1 мая 2017 года были закрыты 173 линии доверия, действовавшие в республиканских органах по труду, и создана единая линия доверия с коротким номером «1102» [6].

Отличие линии доверия «1102» от короткого номера «102» заключается в том, что короткий номер «102» используется для заявлений, сообщений и другой информации, связанной с преступлениями и происшествиями. На линию доверия принимаются заявления, жалобы и предложения по вопросам, связанным с проводимой органами внутренних дел проверкой и расследованием, обеспечением безопасности дорожного движения, миграционным и паспортно-визовым режимом, амнистией (помилованием) и правовым положением осужденных, приемом на работу (учебу) и восстановлением на работе в органах внутренних дел, а также поведением сотрудников. Согласно статистическим данным, в 2018 году на горячую линию министерства поступило 59 087 обращений, тогда как в 2019 году этот показатель составил 66 956. Из них 20 244, или 32,7%, были удовлетворены, то есть решены положительно. По 37 653 заявлениям даны квалифицированные разъяснения, 3840 отклонены по законным основаниям, а 180 прекращены [7].

Следует отметить, что в процессе структурных преобразований в системе органов внутренних дел были реализованы масштабные реформы, направленные на эффективную организацию деятельности опорных пунктов в населенных пунктах республики и совершенствование их управления.

В частности, принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года №ПП-2896 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» способствовало дальнейшему совершенствованию деятельности опорных пунктов органов внутренних дел и организации их управления [8].

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по внедрению эффективной системы обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта и туризма» от 6 марта 2019 года создано Управление по обеспечению безопасного туризма [9].

Основными задачами Управления по обеспечению безопасного туризма определены оказание практической помощи иностранным туристам, посещающим нашу страну, обеспечение их безопасности, поддержание общественного порядка на туристических объектах и объектах инфраструктуры, а также профилактика правонарушений и преступности.

Кроме того, 29 ноября 2021 года был подписан Указ Президента «Об утверждении Концепции общественной безопасности Республики Узбекистан и мерах по ее реализации» [10].

Данным документом утверждены Концепция общественной безопасности Республики Узбекистан, Стратегия развития общественного порядка в Республике Узбекистан на 2022–2025 годы и «дорожная карта» по ее реализации в 2022 году [11].

Заключение:

За последние годы Правительством Республики Узбекистан был принят ряд законов, постановлений, указов, распоряжений и многочисленных нормативно-правовых документов для реализации масштабных реформ в системе органов внутренних дел. В результате структурных изменений в системе по совершенствованию деятельности органов внутренних дел одно из важнейших подразделений – Главное следственное управление – было преобразовано в Следственное управление при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан. Были созданы Главное управление кадров и Отделы собственной безопасности. Реформирована система образования с целью пополнения кадров квалифицированными кадрами и повышения их квалификации. В последние годы в результате усиления внимания к развитию туризма на республиканском уровне в органах внутренних дел создано Управление по обеспечению безопасного туризма.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Из праздничного поздравления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева органам внутренних дел и ветеранам. 24 октября 2020 г. <https://uza.uz/posts/182630>. (From the holiday greetings of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev to the internal affairs agencies and veterans. October 24, 2020 <https://uza.uz/posts/182630>.)

2. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354, № 23, ст. 448, № 37, ст. 982. (. Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 6, Art. 70, No. 20, Art. 354, No. 23, Art. 448, No. 37, Art. 982.)

3. <https://lex.uz/docs/3159827>.

4. <https://lex.uz/docs/3159827>.

5. Мамашарипов Ф. За каждым обращением – судьба человека. // Калкан/Щит. 2020, № 3. – С. 18. (Mamasharipov F. «Behind Every Appeal is a Human Destiny.» // Kalkan/Shield. 2020, No. 3. – P. 18.)

6. Мухамедов О.Х. Реформы в системе органов внутренних дел на основе стратегии действий: итоги первого этапа и дальнейшие задачи // Информационный бюллетень Академии МВД Республики Узбекистан. 2017, № 4. – С. 5. (Mukhamedov O.Kh. Reforms in the System of Internal Affairs Bodies Based on the Action Strategy: Results of the First Stage and

Further Tasks // Information Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. 2017, No. 4. – P. 5.)

7. Органы внутренних дел города Ташкента: вчера и сегодня. Авторский коллектив. – Ташкент, 2021. – С. 176.(Internal Affairs Bodies of the City of Tashkent: Yesterday and Today. Collective of Authors. – Tashkent, 2021. – P. 176.)

8. <https://lex.uz/uz/docs/574929> Национальная база данных правовой информации, 01.12.2021, вып. 21.06.27.1116.(National Database of Legal Information, 01.12.2021, issue. 21.06.27.1116.)

9. Джалалов Ш. Криминалистические аспекты расследования преступлений против общественной безопасности. // Права и обязанности. 2022, № 3. – С. 31.(Jalalov Sh. Forensic Aspects of Investigation of Crimes against Public Safety. // Rights and Obligations. 2022, No. 3. – P. 31.)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000